

Wie Kommunikation von Menschen mit Komplexer Behinderung angemessen deuten?

Handlungsideen für sensiblen Umgang mit Interpretationen
individueller Ausdrucksmöglichkeiten

*Eine Handreichung für Unterstützer*innenkreise*

Madita Fleischmann (7320712) | Charlotte Lange (7321817) | Ilay Schüssler (7335450)
M.A. Rehabilitationswissenschaften – Rehabilitation von Menschen mit Komplexer Behinderung
Universität zu Köln – Humanwissenschaftliche Fakultät
Departement Heilpädagogik & Rehabilitation Lehrstuhl Pädagogik und Rehabilitation bei Menschen
mit geistiger und schwerer Behinderung

Vorwort

Die vorliegende Handreichung behandelt die Fragestellung, wie ein sensibler Umgang mit Interpretationen der Kommunikation von Menschen mit komplexer Behinderung unterstützt werden kann. Sie richtet sich an alle Interessierten, Bezugspersonen, Familie, Freund*innen und sonstige Unterstützer*innen, aber auch an Fachpersonal, welches im Kontakt mit dem Personenkreis steht. Ziel ist es, die Herausforderungen der Thematik zu verdeutlichen und für reflektierte und aufmerksame Interaktion zu sensibilisieren. Hauptbeweggrund ist die intrinsische Motivation, die Selbstbestimmung und Teilhabe für Menschen mit komplexer Behinderung fortwährend zu erweitern und zu stärken. Die Arbeit wurde im Rahmen des Masterstudiengangs „Rehabilitationswissenschaften – Schwerpunkt Menschen mit komplexer Behinderung“ an der Universität zu Köln erarbeitet.

Köln, im Januar 2022

Madita Fleischmann, Charlotte Lange & Ilay Schüssler

Inhalt

1	Relevanz des Themas – Motiv für diese Handreichung.....	1
2	Zielgruppe und Leitbild	2
3	Hinführung zum Thema – Kommunikationsmodelle.....	3
4	Theoretischer Hintergrund – Konstruktivismus.....	5
5	Angewandter Praxisteil – Methodische Basis und Anwendungshinweise	7
5.1	Hinleitung zur Checkliste „SeKD“	7
5.2	Anwendungsleitfaden.....	7
5.3	Methodenerläuterung.....	8
6	Schlusswort und Aufruf zum Austausch	9
	Quellenverzeichnis	10
	Anhang	12
	Weiterführende Links	12
	Weiterführende Literatur	13
	Checkliste „SeKD“	15

1 Relevanz des Themas – Motiv für diese Handreichung

*„Das Wichtigste an Kommunikation ist, zu hören, was nicht gesagt wird.“
– Peter Drucker zit. n. Wehrle, 2011*

Das Bedürfnis nach menschlichem Kontakt, sozialer Zuwendung und Kommunikation ist angeboren. Nicht beeinträchtigte Menschen und Menschen mit Komplexer Behinderung¹ teilen dieses Bedürfnis (Henning, 2011, S. 279). Allerdings wird bei letzteren der Wunsch nach Verständigung und sozialer Interaktion oft nicht erkannt (Boenisch, 2016, S. 91), insbesondere bei denjenigen, die über keine ausreichende Verbalsprache verfügen (Fornefeld, 2008, S. 58). MmKoB haben in allen Lebensbereichen einen umfassenden Unterstützungsbedarf (Boenisch, 2016, S. 91), doch gerade im Bereich der Kommunikation sind sie in enormem Umfang sozial abhängig. Um für sie Verständigung überhaupt möglich zu machen, sind sie auf Bezugspersonen angewiesen, die ihre Ausdrucksmöglichkeiten deuten (ebd.). Der Personenkreis der MmKoB kann oft die Interpretationen nicht zweifelsfrei bestätigen oder falsifizieren (ebd.), weshalb es zu unentdeckten Fehlinterpretationen kommt. Selbst gute körpereigene kommunikative Möglichkeiten reichen nicht aus, Bedürfnisse, Wünsche, Zustimmung oder Ablehnung in der Weise auszudrücken, dass sie von den Bezugspersonen auch zweifelsfrei verstanden werden, geschweige denn von Personen, die nicht unter den Kreis der Bezugspersonen fallen (ebd.).

Doch auch innerhalb des Kreises der Unterstützer*innen können sich Herausforderungen ergeben und Missverständnisse einschleichen. So hängt das wahrgenommene Potenzial und auch Hindernisse in der Kommunikation aus Sicht der Bezugspersonen eng mit der von ihnen empfundenen „Schwere“ der Behinderung zusammen (Kristen, 1994, S. 38). Doch das Nicht-Zeigen von erwarteten Verhaltensweisen darf nicht mit einem Nicht-Können gleichgesetzt werden. Denn „[w]ir können nur sehen, was jemand kann – nicht, was er nicht kann“ (Leber, 2019, S. 170). Allerdings werden insbesondere MmKoB oft Fähigkeiten abgesprochen, da sie nicht direkt erkennbar sind (ebd.). Zudem können sich Ressourcen im Zusammenhang mit den Kommunikationsmöglichkeiten unter Umständen verändern. Kommunikative Ausdrucksformen, also auch jene von MmKoB, unterliegen einer gewissen Prozess- und Kontextabhängigkeit, weshalb nicht per se davon ausgegangen werden kann, dass die Interpretation eines

¹ Fornefeld (2008) beschreibt den Personenkreis als eine heterogene Gruppe von Menschen mit Behinderung, die von den gängigen Definitionen von Behinderung nicht ausreichend erfasst sind. Menschen mit Komplexer Behinderung (MmKoB) sind in der selben Weise besonders von Exklusionsrisiken bedroht, da sie neben der gängigen Exklusion, ebenfalls Exklusion innerhalb des Hilfesystems erfahren. Fornefeld geht es insbesondere um die Berücksichtigung der Komplexität der Lebensbedingungen und das Abwenden von reinen, meist defizitären Eigenschaftsbeschreibungen. (S. 50f., 58, 77f.)

kommunikativen Ausdrucks in einer Situation auf andere bzw. zukünftige Situationen übertragbar ist. Dies konnte auch in einer Studie von Petry und Maes (2006) festgestellt werden. In einer Untersuchung eines Verfahrens zur Erstellung eines individualisierten Kommunikationsprofils wurden unter anderem Betreuer*innen und Eltern von sechs Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen befragt (ebd., S. 28). Es sollte ermittelt werden, wie Freude und Unmut ausgedrückt werden (ebd.). Zwar konnten hohe Übereinstimmungen zwischen den Befragten festgehalten werden, allerdings wurden ebenfalls unterschiedliche Ausdrucksformen erwähnt (ebd., S. 36). Wie bereits oben angeführt, hält auch diese Studie fest, dass es keinen absoluten Maßstab zur Beurteilung der Richtigkeit der Identifizierung von Ausdrucksformen gibt (ebd.). Es wird vorgeschlagen, mehrere sich ergänzende Beiträge zu einem großen Kommunikationsprofil zusammenzufügen (ebd.).

Ein weiterer wichtiger Beweggrund für diese Handreichung war der Aspekt, dass jeder Mensch seine eigene Vorstellung der Welt besitzt, welche eine Welt ist, „die für den Anderen immer nur begrenzt erfassbar ist“ (Fornfeld, 2000, o. S.). Die Annäherung an die subjektive Sichtweise des MmKoB ist extrem herausfordernd, da sich die Wahrnehmungen und Erfahrungen aus der Ich-Perspektive radikal von der zweiten oder dritten Person unterscheiden (Dederich, 2013, S. 108). In vielen Fällen fehlt die Sensibilisierung für die Herausforderung der Perspektivübernahme und das Verständnis, dass es unmöglich ist, Kommunikation objektiv zu deuten. Insbesondere die eigene Geschichte und die gemeinsame Vergangenheit mit dem Menschen mit Behinderung haben Einfluss auf die Interpretation, bleiben allerdings meist unberücksichtigt und unreflektiert. Dies stellte auch Daelman (2003, zitiert nach Petry & Maes, 2006, S. 36) in einer Studie fest, die mit Videoaufnahmen von Interaktionssituationen zwischen Kindern mit komplexer Behinderung und Pflegekräften arbeitete. Verschiedene Gruppen von Befragten, welche unterschiedliche Kenntnisse und Erfahrungen über das Kind oder den Kontext hatten, machten deutlich unterschiedliche Interpretationen der gleichen Interaktion (ebd.).

Um eben diesem beschriebenen Spannungsfeld gerecht zu werden, ist eine regelmäßige Reflexion seitens des Unterstützer*innenkreises erforderlich. Der Austausch von verschiedenen Bezugspersonen über die beobachteten Ausdrucksformen und deren Interpretationen sowie die darin implizierte gemeinsame Reflexion könnten dazu beitragen, eine bessere Verifikation der Kommunikationsdeutungen zu erhalten.

2 Zielgruppe und Leitbild

Es soll sich also hier der Frage gewidmet werden, wie Bezugspersonen darin unterstützt werden können, sensibel mit Interpretationen in Kommunikationssituationen mit Menschen mit komplexer Behinderung umzugehen. Es ist wichtig, dem Personenkreis eigene Haltungen, Meinungen und Sichtweisen zuzugestehen. Hierdurch kann das emotionale Wohlbefinden gestärkt werden, da die Anerkennung als Kommunikationspartner*in das Gefühl von Zugehörigkeit zur Gemeinschaft und Wertschätzung vermittelt (Henning, 2011, S. 290). Auch ist gelingende Kommunikation der Schlüssel zu Partizipation, Selbstbestimmung und sozialer Teilhabe.

Da sich Meinungen und Intentionen ebenso wie Ressourcen, Kontextfaktoren und Ausdrucksmöglichkeiten stetig verändern können, ist kontinuierliches Evaluieren der Kommunikationsdeutung erforderlich. Durch die Individualität und variablen Kontextfaktoren, von denen Kommunikationsdeutungen abhängig sind, benötigen besonders MmKoB, insbesondere diejenigen ohne Verbalsprache, erhöhte Responsivität (ebd., S. 279). Ziel dieser Handreichung soll es sein, den Erfahrungsschatz der Unterstützer*innen nutzbar zu machen und das Wissen über kommunikative Ausdrucksformen sowie deren Bedeutung zu teilen und zu erweitern. Durch die Reflexion und den Austausch mit anderen Kommunikationspartner*innen soll die Zuverlässigkeit und Validität der Interpretationen erhöht werden. Dadurch können Bezugspersonen an Sicherheit in der Kommunikation gewinnen und auch die MmKoB einen Mehrwert und Zugewinn an gelungener Kommunikation erfahren. Die zu diesem Zweck entwickelte Checkliste „SeKD“ (Sensibel Kommunikation Deuten) soll Unterstützer*innen anhand konkreter Impulse in ihrer verantwortungsvollen Position stärken und den MmKoB zu einem selbstbestimmteren Leben verhelfen. Grundlage für die Konzeption der Handlungsideen bilden zwei Kommunikationsmodelle und die Perspektive des Konstruktivismus, weshalb dieser Hintergrund im Folgenden kurz dargelegt wird. Im Anschluss daran folgen die Erläuterung der methodischen Basis und einige Anwendungshinweise zur einfachen und konkreten Nutzung der Checkliste „SeKD“.

3 Hinführung zum Thema – Kommunikationsmodelle

Kommunikation ist ein komplexer Vorgang, der stets durch die beteiligten Gesprächspartner*innen beeinflusst wird. Kommunikationsprozesse sind daher mit verschiedenen Herausforderungen verbunden, was Shannon und Weaver im Rahmen ihres grundlegenden *Sender-Empfänger-Modells* (1949) erfasst haben (Ebert, 2017, S. 21). Bei der Übermittlung einer Nachricht zwischen Kommunikationspartner*innen sind die Gesprächsrollen verteilt auf Sender*in und Empfänger*in. Um eine Botschaft zu vermitteln, muss ein*e Sender*in diese in Form von Symbolen, d. h. beispielsweise Lauten oder Gebärden, verschlüsseln (ebd.). Die Nachricht wird gesendet und muss von der anderen Person entschlüsselt werden. Dies kann nur störungsfrei erfolgen, wenn beide Beteiligten den verwendeten „Code“ verstehen und beherrschen (ebd.). Wird eine Nachricht z. B. in Form von Gebärden gesendet, besteht die Voraussetzung für das Gelingen der Kommunikation darin, dass der*die Empfänger*in diese Gebärden auch kennt und verstehen kann.

Jede Kommunikation unterliegt dabei zusätzlich verschiedenen Bedingungen und Kontextfaktoren. Diese werden konkreter im *Kommunikationsquadrat* von Schulz von Thun (siehe Abbildung 1) aufgegriffen, wobei jede Äußerung nach vier Seiten interpretiert werden kann (Plate, 2021, S. 59). Die Interpretation geschieht sowohl durch Sender*in als auch Empfänger*in (ebd.). Die vier Seiten werden im Folgenden kurz beschrieben. Auf Seite des Sachinhalts wird eine konkrete Sachinformation vermittelt. Sie dient der Klärung von Fakten und der möglichst eindeutigen Verständigung (Plate, 2021, S. 62; Schulz von Thun, 2021, o. S.). Die Seite der Selbstkundgabe gibt etwas über die kommunizierende Person preis. Darin können Informationen über die eigene Persönlichkeit, Bedürfnisse und Einstellungen enthalten sein, welche

bewusst oder unbewusst übermittelt werden (Plate, 2021, S. 56). Die Beziehungsseite gibt Auskunft über das Verhältnis von Sender*in und Empfänger*in zueinander. Hinweise werden oftmals nonverbal, z. B. über Mimik und Gestik, gesendet. Empfänger*innen empfinden auf Basis dieser Informationen Gefühle wie Wertschätzung und Respekt, aber auch Missachtung, Demütigung oder Ablehnung (Schulz von Thun, 2021, o. S.). Auf der Appellseite zeigt sich, welches Ziel eine sendende Person mit ihrer Nachricht bei der empfangenden Person erreichen will (Plate, 2021, S. 68). Beispielsweise werden Aufforderungen, Wünsche oder Anweisungen kommuniziert, was implizit oder explizit erfolgen kann (ebd., S. 69). In einer Nachricht sind meist Informationen auf allen vier Seiten enthalten, auch wenn die Betonung seitens der Sender*innen auf einer bestimmten Ebene liegt (Schulz von Thun, 2007, S. 16).

Abbildung 1: Das Kommunikationsquadrat (Schulz von Thun, 2021, o. S.)

Bei Betrachtung der Vielseitigkeit von Äußerungen wird deutlich, dass die von der sendenden Person beabsichtigte Intention einer Nachricht nicht zwangsläufig auf diese Weise vom Gegenüber verstanden werden muss. Zu Problemen in der Kommunikation kann es kommen, wenn eine andere als die gewünschte Ebene bei Empfänger*innen dominiert, einzelne Aspekte fehlinterpretiert werden, ein neuer Aspekt hineingehört wird, oder Inhalte auf den verschiedenen Seiten nicht zueinander passen (Plate, 2021, S. 59). Kommunikationsprozesse sind dynamisch, nicht frei von subjektivem Empfinden und daher störungsanfällig (ebd., S. 60). Es ist abhängig von beiden Kommunikationspartner*innen und ihrer Interpretation, ob die Kommunikation gelingt.

Dadurch werden Sender*innen und Empfänger*innen immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt. Diese gelten in besonderer Weise in der Kommunikation mit Menschen mit komplexer Behinderung. Durch eingeschränkte lautsprachliche Fähigkeiten müssen vor allem Informationen auf der Sachebene häufig auf andere Weise vermittelt werden, was Auswirkungen auf die Deutung der Äußerungen hat. Missverständnisse können so oftmals dann auftreten, wenn eine nonverbal kodierte Nachricht einer Person mit komplexer Behinderung nicht eindeutig für eine*n Gesprächspartner*in zu entschlüsseln ist.

Als Beispiel könnte eine Situation dienen, in der ein junger Mann mit komplexer Behinderung mit der flachen Hand auf seinen Bauch schlägt. Dies ist die Äußerung, die von seiner Betreuerin eingeordnet werden muss. Auf der Sachebene nimmt die Empfängerin wahr, dass der Bauch für die Äußerung relevant ist. Hinsichtlich der Selbstkundgabe der Person schließt die Betreuerin darauf, dass er Hunger hat. Auf Beziehungsebene wird ihr so signalisiert, dass sie seine Bezugsperson ist und verantwortlich dafür, ihn zu versorgen. Als Appell wird ein „Mach mir Essen!“ entnommen. Nun aber reagiert der Mann mit Ablehnung der Mahlzeit. Was ist passiert? Seine Intention konnte nicht störungsfrei übermittelt werden. Während die Information auf der Sachebene korrekt wahrgenommen wurde, kam es zu Problemen auf den anderen drei Seiten. Hinsichtlich der Selbstkundgabe wollte er vermitteln, dass er Bauchschmerzen hat. Auf der Beziehungsebene wurde kommuniziert, dass die Betreuerin jemand ist, die ihm damit helfen kann. Der enthaltene Appell könnte lauten: „Mach, dass die Schmerzen aufhören!“. Anhand dieses Beispiels lässt sich aufzeigen, welchen Herausforderungen Bezugspersonen von Menschen mit komplexer Behinderung in der Kommunikation und Interpretation von Äußerungen begegnen.

4 Theoretischer Hintergrund – Konstruktivismus

Aus wissenschaftlicher Perspektive bieten sich einige Zugänge zum Thema ‚Kommunikation‘ (z. B. Meggle, 1997; Wilken, 2014). Zum besseren Verständnis der Grundannahmen dieser Handreichung werden im Folgenden die Theorie zum *Konstruktivismus* und im Spezifischen Ausführungen zum *relationalen Konstruktivismus* aufgeführt.

Der Konstruktivismus ist eine Bezugstheorie aus der Psychologie und sagt aus, dass jeder Mensch seine eigene Wirklichkeit konstruiert. Sinneseindrücke durch Sehen, Hören, Riechen und Tasten werden demnach zu einer eigenen Realität geformt (Beushausen, 2007, S. 8f.). Die Wahrnehmung dieser wird geprägt durch Erfahrungen und Erkenntnisse (Mitterer, 1999, S. 487). Demnach ist die Wahrnehmung des Menschen als aktiver Konstruktionsprozess zu verstehen: Es wird also nicht die objektive Wirklichkeit erkannt, sondern eine subjektive Realität erschaffen (ebd.).

Ein bekanntes Beispiel aus einem Kinderbuch aus dem Jahr 1970 (Lionni) verdeutlicht dieses Phänomen: Ein Frosch und ein Fisch unterhalten sich. Der Frosch erzählt, was es an Land für Tiere gibt und erklärt dabei z. B., dass eine Kuh vier Beine, schwarze Flecken und Hörner hat, Gras frisst und einen rosa Sack mit Milch am Bauch trägt (ebd.). In der dargestellten Vorstellung des Fisches zeigt sich, dass er die Eindrücke der Erzählung des Frosches mit seinen Erfahrungen (dem Aussehen von Fischen) verbindet, sodass (trotz genauester Beschreibung) die Vorstellung einer Kuh und das objektive Aussehen dieser weit auseinanderliegen (siehe Abbildung 2). Diese Geschichte zeigt eindrucksvoll, dass eine neutrale Darstellung der eigenen Wahrnehmung, auch wenn es penibel versucht wird, nicht möglich ist, da man letztlich von subjektiven Sinneseindrücken und Erfahrungen geprägte Realitäten erschafft.

Abbildung 2: Illustration der Vorstellung einer Kuh aus: "Fish is Fish" (Lionni, 1970)

Neurobiologische Korrespondenzen unterstreichen die Annahmen, zu einer eingeschränkten Wahrnehmungsmöglichkeit des Menschen. Eine begrenzte Anzahl an Sinnessystemen, so wie limitierte Funktionsbereiche der vorhandenen Sinnessysteme, schließen eine uneingeschränkte Wahrnehmung aus. Zudem ist das Gehirn zum einen darauf ausgelegt, Komplexitätsreduktionen durch Selektion vorzunehmen und zum anderen unvollständige ‚Bilder‘ zu vervollständigen. (Kraus, 2013, S. 32-52)

Im relationalen Konstruktivismus wird ausgehend vom erkennenden Subjekt der Fokus auf soziale und materielle Relationen gelegt, unter welchen Konstruktionsprozesse vollzogen werden – also auf das Verhältnis zwischen Menschen und Umwelt (Kraus, 2017, S. 35). In der Praxis ergeben sich demnach drei Lebenswelten: Das erzählte Leben – bestehend aus verbaler und nonverbaler Kommunikation; das erlebte Leben – bestehend aus psychischen Zuständen und Prozessen; und das gelebte Leben – bestehend aus organischen und physiologischen Sachverhalten und Prozessen (Retzer, 2008, S. 818). Relationen, die unter diesen Konstruktionsprozessen stattfinden, sind unter anderem die Folgenden: Zwischen Lebenswelten² und Lebenslagen³, zwischen Beobachter*innen und dem, was sie beobachten, zwischen Beobachter*innen und dem Erklärungswissen oder zwischen Beobachter*innen und der ‚Person‘ (Kraus, 2019, S. 125ff.).

Überträgt man diese Erkenntnisse auf die zwischenmenschliche Kommunikation (mit MmKoB) zeigt sich, dass auch hier keine objektive Wahrnehmung der Wirklichkeit möglich ist. Durch eine wiederholte Reflexion dieser Informationen, wird jedoch eine Sensibilität geschaffen, die einer andauernden Misskommunikation vorbeugen kann.

² „Als Lebenswelt gilt die subjektive Wirklichkeitskonstruktion eines Menschen“ (Kraus, 2014, S. 62f.)

³ „Als Lebenslage gelten die sozialen, ökologischen und organismischen Lebensbedingungen eines Menschen“ (Kraus, 2013, S. 63f.)

5 Angewandter Praxisteil – Methodische Basis und Anwendungshinweise

5.1 Hinleitung zur Checkliste „SeKD“

Gelingende Kommunikationssituationen zu kreieren ist herausfordernd, wie die vorherigen Kapitel unter verschiedenen Gesichtspunkten erläutern konnten. Reflektierte Deutungen und Interpretationen spielen dabei eine entscheidende Rolle für ein funktionierendes und wertschätzendes Miteinander. Ziel der vorliegenden Handreichung war es, dieser Herausforderung im Alltag vieler Bezugspersonen von Menschen mit komplexer Behinderung zu begegnen und sie entsprechend zu unterstützen. Zu diesem Zweck wurde eine Checkliste entwickelt, die als Wegweiser in der Reflexion konkreter Kommunikationssituationen dienen kann. Anhand von Fragen als direkte Reflexionsoptionen soll Raum dazu gegeben werden, sich weiter für reflektierte Kommunikationsdeutung zu sensibilisieren. Methodische Impulse sollen Handlungs-ideen für die (vereinfachte) Umsetzung im alltäglichen Zusammenleben ermöglichen. Auf diese Weise erhalten MmKoB eine personenzentrierte Betreuung unter umfassender Berücksichtigung ihrer kommunikativen Ressourcen und Unterstützer*innen können in ihrem Handeln gestärkt werden.

5.2 Anwendungsleitfaden

Die in der Checkliste „SeKD“ aufgegriffenen Handlungsideen sollen möglichst vielfältig und häufig zum Einsatz kommen. Sie wurden daher so konzipiert, dass sie weder einen gewissen Kontext noch anderweitige Vorbereitungen benötigen. Die Checkliste kann also jederzeit in Kommunikationssituationen zum Einsatz kommen. Ebenso besteht die Möglichkeit, sie als Grundlage für eine spätere Reflexion zu nutzen. Dies kann sowohl als Einzelperson oder innerhalb eines Teams oder Unterstützer*innenkreises erfolgen. Insbesondere letzteres kann durch das Teilen des Erfahrungsschatzes und Austausch zu noch zweifelsfreierer Verifikation der Deutungen führen.

Zudem muss kein Hintergrundwissen vorhanden sein. Es ist ausdrücklich erwünscht, dass auch Personen ohne fachliche Ausbildung diese Handreichung nutzen und die Checkliste anwenden. Außerdem ist relevant, dass nicht jeder Punkt für alle Anwender*innen oder in jeder Situation passend ist. Es geht lediglich um Impulse, die helfen sollen, das eigene Interpretationsverhalten und die Kommunikation mit MmKoB sensibel zu betrachten.

Auf der ersten Seite der Checkliste sind diverse konkrete Reflexionsfragen aufgeführt. Die angewandten Methoden sind mit einer kurzen Erklärung und Beispielen versehen. Jeder Punkt kann individuell abgehakt und ggf. ergänzt werden. Daher gibt es immer Raum für eigene Anmerkungen, Notizen oder weitere Impulse. Auf der zweiten Seite sind zusätzliche Möglichkeiten aufgeführt, die eher auf langfristige und zeitversetzte Betrachtungen abzielen. Auch hier findet sich Platz für weitere individuelle Ideen.

5.3 Methodenerläuterung

Nachfolgend werden einige der in der Checkliste „SeKD“ genutzten Methoden theoretisch sowie mit praktischen Beispielen erörtert. Die vorgeschlagenen Praktiken sind adaptierte Vorgehensweisen aus der *Systemtheorie*⁴ und daher im Kern auf die Aussagen von Ludwig von Bertalanffy und Niklas Luhmann zurückzuführen.

Aktives Zuhören meint ein einfühlsames Zuhören, bei welchem Aussagen, Meinungen und Gefühle in der Interaktion reflektiert werden. Dem*der Gesprächspartner*in wird innerhalb der Unterhaltung das ungeteilte und volle Interesse zuteil, was zu einer offenen und transparenten Gesprächskultur führt (Reuthal & Reinhardt, 2013, S. 118). In der Begegnung mit MmKoB soll hierdurch gesichert werden, dass alle Details und Facetten der Interaktion sowie jegliches Kommunikationsverhalten wahrgenommen werden.

Paraphrasieren bezeichnet eine Technik, bei der z. B. ein Sachverhalt verdeutlichend umschrieben wird. Innerhalb einer Kommunikation wird so zum Ausdruck gebracht, welche sachlichen Informationen aus einer Aussage entnommen wurden. Man könnte dieses Vorgehen auch als eine Wiederholung des ursprünglich Gehörten beschreiben, bei welcher die emotionale Komponente ausgelassen wird (Reuthal & Reinhardt, 2013, S. 166). Laut Reuthal und Reinhardt (2013, S. 166) führt diese Methodik zu einem Aufbau von Vertrauen und kann beispielsweise Konfliktgespräche entschleunigen. Sowohl der*die Sprechende, als auch diejenige Person, welche paraphrasiert, werden so zu einer Reflexion geführt. In der Kommunikation mit MmKoB kann sich dadurch rückversichert werden, ob die Interpretation mit der gewollten Aussage der Person übereinstimmt. Mögliche Unstimmigkeiten oder Fehldeutungen können so minimiert und die Deutung ggf. korrigiert oder wiederholt werden.

Ein **Verbalisieren** kann in der Kommunikation mit MmKoB zum einen als eine Weiterführung des Paraphrasierens verstanden werden, bei der die emotionalen Aussagen des anderen in Worte gefasst werden (Strugler & Witschel, 2019, S. 30f.). Zum anderen kann hier auch das „in Worte fassen“ von Gesten, Mimik & anderen körpereigenen Kommunikationsformen gemeint sein. Beispielhaft könnte ein Gesichtverziehen beim Essen durch „Ich habe den Eindruck, das Essen schmeckt nicht“ verbalisiert werden. Ebenso wie beim Paraphrasieren kann diese Technik der Vergewisserung dienen. Es kann für alle Beteiligten verdeutlicht werden, wie das Kommunikationsverhalten interpretiert wurde.

Unter **Reframing** wird in der systemtheoretischen Methodologie eine Umdeutung bestimmter Aussagen verstanden, welche so in einen neuen Zusammenhang gesetzt werden sollen (Reuthal und Reinhardt, 2013, S. 167). Ziel dieser Technik ist es, einen Perspektivwechsel zu erzeugen und den*die Sprechende*n in die Lage zu versetzen, eine Situation oder ein Verhalten neu zu deuten. Ein einfaches Beispiel hierfür ist die Frage danach, ob ein Glas halb voll oder halb leer ist. Im Grunde wird derselbe Sachverhalt beschrieben, dieser wird jedoch aus

⁴ Die Systemtheorie ist eine philosophisch-soziologische Kommunikationstheorie, welche Kommunikation als gesellschaftskonstituierenden Prozess darstellt und somit soziologische Prozesse der Gesellschaft erklären will.

zwei verschiedenen Perspektiven betrachtet. Dieser Perspektivwechsel kann dazu verhelfen, sich der subjektiven Sichtweise der Person anzunähern. Es kann zu etwas Abstand zur eigenen Perspektive führen, um eine Deutung objektiver zu machen.

Ein **Feedback** ist in vielerlei Hinsicht hilfreich für ein gelingendes Kommunizieren. Hierbei handelt es sich, um eine Rückmeldung über wahrgenommene Prozesse (ebd., S. 142). Für den*die Empfänger*in eines Feedbacks bietet es den Vorteil, eine weitere Perspektive zu erhalten, die vorher so nicht bekannt war bzw. die eigene Sichtweise reflektieren zu können. Zur Gewährleistung eines positiven Feedbackverlaufs sind Feedbackregeln einzuhalten (Reuthal & Reinhardt, 2013, S. 141ff.). Unter anderem ist darauf zu achten, ob der*die Empfänger*in überhaupt ein Feedback erhalten möchte, und die Situation dafür angemessen ist. Außerdem sollte auf konkrete Formulierungen in "ich-Form" und ein zeitnahes Feedback geachtet werden, um zu ermöglichen, dass ein Unterscheiden zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung noch realisierbar ist (ebd.). In der Kommunikation mit MmKoB besteht insbesondere die Möglichkeit auch als Empfänger*in Feedback zu geben, um die eigene Wahrnehmung der Situation und Interaktion transparent zu machen. So können Kontextfaktoren, Emotionen und andere Einflussfaktoren bewusst gemacht werden, wodurch die Interpretation gewissenhafter und unter Berücksichtigung aller Aspekte erfolgen kann.

Ein wichtiger Teil der systemischen Arbeit sind **Fragetechniken**. Wesentlicher Bestandteil aller Fragen ist die Anregung zur Selbstorganisation durch möglichst offene Fragestellungen und W-Fragen (Reuthal & Reinhardt, 2013, S. 143ff.). Besondere Relevanz im Umgang mit MmKoB haben sogenannte **zirkuläre Fragen**, welche die Konzentration auf das gesamte System und die Auswirkungen eines Verhaltens auf dieses legen. Sie helfen dabei aufzuzeigen, inwiefern eine Änderung des eigenen Verhaltens eine Veränderung des gesamten Systems verursachen kann (ebd.). Auch hier spielt folglich die Reflexion von kommunikationsfördernden oder -hindernden Faktoren und der Einfluss, den der*die Empfänger*in haben kann, eine Rolle.

6 Schlusswort und Aufruf zum Austausch

Es wurde deutlich, dass ein sensibler Umgang in der Kommunikation mit MmKoB sowohl im professionellen als auch im privaten Bereich zur Gewährleistung eines wertschätzenden Miteinanders sehr wichtig, wenn auch nicht immer einfach, ist. Das intuitive Vorgehen des Unterstützer*innenkreises ist hier in der Regel schon sehr gut. Die regelmäßige Reflexion des eigenen kommunikativen Vorgehens hilft jedoch dabei, dennoch vorkommenden Missverständnissen und damit einer Frustration (beider Kommunikationspartner*innen) vorzubeugen. Ein wiederkehrender Austausch mit anderen Unterstützer*innen über Beobachtungen aus dem Alltag, die Checkliste oder andere Dokumentationen können außerdem dabei helfen, ein vielseitigeres Bild über die kommunikativen Handlungsmöglichkeiten zu erhalten. Zudem kann dadurch auch die Selbstreflexion der eigenen Wahrnehmung weiter voran gebracht werden, um so einer objektiven Wirklichkeit näher zu kommen.

Quellenverzeichnis

- Beushausen, J. (2007). Einführung in den Konstruktivismus. *Systemmagazin online*, 1-22.
- Boenisch, J. (2016). Verständigung ermöglichen. Neue Ansätze zur Sprachförderung von Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung. In T. Bernasconi & U. Böing (Hrsg.), *Schwere Behinderung & Inklusion. Facetten einer nicht ausgrenzenden Pädagogik* (S. 91-110). Oberhausen: Athena.
- Dederich, M. (2013). *Philosophie in der Heil- und Sonderpädagogik*. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Ebert, H. (2017). Kommunikationsmodelle: Grundlagen. In J. H. Becker, H. Ebert & S. Pastoors (Hrsg.), *Praxishandbuch berufliche Schlüsselkompetenzen* (S. 19–24). Berlin: Springer.
- Henning, B. (2011). Interaktion und Kommunikation zwischen Menschen mit schwerster Behinderung und ihren Bezugspersonen: Aspekte des Gelingens. In A. Fröhlich, N. Heinen, T. Klauß & W. Lamers (Hrsg.), *Schwere und mehrfache Behinderung – interdisziplinär* (S. 273-298). Oberhausen: Athena.
- Fornefeld, B. (2000). Selbstbestimmung und Erziehung von Menschen mit Behinderung – Ein Widerspruch?. *Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft*, (1).
- Fornefeld, B. (2008). *Menschen mit Komplexer Behinderung. Selbstverständnis und Aufgaben der Behindertenpädagogik*. München: Reinhardt.
- Kraus, B. (2014). Gelebtes und erlebtes Leben. Zur erkenntnistheoretischen Differenz zwischen Lebenswelt und Lebenslage. In M. Köttig, S. Borrmann, H. Effinger, S. B. Gahleitner, B. Kraus & S. Stövesand (Hrsg.), *Soziale Wirklichkeiten in der Sozialen Arbeit: Wahrnehmen–analysieren–intervenieren. Theorie, Forschung und Praxis der Sozialen Arbeit*, Band 9 (S. 61-71). U. a. Opladen: Barbara Budrich.
- Kraus, B. (2017). Plädoyer für den relationalen Konstruktivismus und eine Relationale Soziale Arbeit. *Forum sozial*, 1, 29-35.
- Kraus, B. (2019). *Relationaler Konstruktivismus – Relationale Soziale Arbeit. Von der systemisch-konstruktivistischen Lebensweltorientierung zu einer relationalen Theorie der Sozialen Arbeit*. Weinheim: Beltz/Juventa.
- Kristen, U. (1994). *Praxis Unterstützte Kommunikation – Eine Einführung*. Düsseldorf: selbstbestimmtes leben.
- Leber, I. (2019). Diagnostik der präintentionalen Kommunikation. In J. Boenisch & S. Sachse (Hrsg.), *Kompodium unterstützte Kommunikation* (S. 171-179). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Lionni, L. (1970). *Fish is fish*. New York: Random House Books for Young Readers.

- Meggle, G. (1997). Theorien der Kommunikation. Eine Einführung. In G.-L. Lueken (Hrsg.), *Kommunikationstheorien - Theorien der Kommunikation* (S. 14-40). Leipzig: Leipziger Universität.
- Mitterer, J. (1999). Realismus oder Konstruktivismus? Wahrheit oder Beliebigkeit?. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 2 (4), 485-498.
- Petry, K. & Maes, B. (2006). Identifying expressions of pleasure and displeasure by persons with profound and multiple disabilities. *Journal of Intellectual & Developmental Disability*, 31 (1), 28-38.
- Plate, M. (2021). *Grundlagen der Kommunikation: Gespräche effektiv gestalten* (3. erg. Aufl.). Stuttgart: utb.
- Reuthal, K.-P. & Reinhardt, H. (2013). *Der selbständige Mensch und die Konstruktion seiner eigenen Welt: Eine andere Einführung in die Systemtheorie*. Berlin: Duncker & Humblot
- Schulz von Thun, F. (2007). *Miteinander reden: Fragen und Antworten*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch.
- Schulz von Thun, F. (2021). Das Kommunikationsquadrat. Verfügbar unter: <https://www.schulz-von-thun.de/die-modelle/das-kommunikationsquadrat>.
- Struger, J. & Witschel, E. (2019). *Verbalisieren. Zur Sprache kommen*. Innsbruck: Studien Verlag.
- Wehrle, M. (2011). Bewerbungsgespräch – Das Zitat ... und Ihr Gewinn. *Zeit Online*, 29.
- Wilken, E. (Hrsg.). (2014). *Unterstützte Kommunikation. Eine Einführung in Theorie und Praxis* (4. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.

Anhang

Weiterführende Links

Persönliche Lebensplanung:

Netzwerk Persönliche Zukunftsplanung:

<https://www.persoenliche-zukunftsplanung.eu/neuigkeiten.html>

Doose, S.: Methoden und Materialien. Abrufbar unter:

<https://www.persoenliche-zukunftsplanung.eu/materialien/methoden-ueberblick.html>

Stiftung Leben pur:

Stiftung Leben pur:

<https://www.stiftung-leben-pur.de/aktuelles.html>

Podcast Leben pur

<https://www.stiftung-leben-pur.de/wissen-austausch/podcast-leben-pur.html>

Expertenchat Leben pur

<https://www.stiftung-leben-pur.de/wissen-austausch/expertenchat-leben-pur.html>

Unterstützte Kommunikation:

Gesellschaft für unterstützte Kommunikation e.V

<https://www.gesellschaft-uk.org/>

Sonstiges:

Qualitätsoffensive Teilhabe – Kommunikation

https://qualitaetsoffensive-teilhabe.de/theor_grundlagen/theoretische-grundlagen-kommunikation/

Bundverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V.

<https://bvkm.de/>

Mehr-Sinn Geschichten

<https://www.kubus-ev.de/projekte/mehr-sinn/>

Weiterführende Literatur

Buchempfehlungen:

Kommunikation

Bauersfeld, S. (2010). Möglichkeiten der Kommunikation von Menschen mit schwerer Behinderung - der Körper als Kommunikationsmedium. In N. J. Maier-Michalitsch & G. Grunick (Hrsg.), *Leben pur - Kommunikation bei Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen* (S. 72-97). Düsseldorf: selbstbestimmtes leben.

Fröhlich, A., Simon, A. (2008). *Gemeinsamkeiten entdecken. Mit schwerbehinderten Kindern kommunizieren* (aktual. Aufl.) Düsseldorf: selbstbestimmtes leben.

Grunick, G. (Hrsg.). (2010). *Leben pur – Kommunikation bei Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen*. Düsseldorf: selbstbestimmtes leben.

Henning, B. (2011). Interaktion und Kommunikation zwischen Menschen mit schwerster Behinderung und ihren Bezugspersonen: Aspekte des Gelingens. In A. Fröhlich, N. Heinen, T. Klauß & W. Lamers (Hrsg.), *Schwere und mehrfache Behinderung – interdisziplinär* (S. 273-298). Oberhausen: Athena.

Mall, W. (2001). Basale Kommunikation - Sich begegnen ohne Voraussetzungen. In A. Fröhlich, N. Heinen & W. Lamers (Hrsg.), *Schwere Behinderung in Praxis und Theorie. Ein Blick zurück nach vorn* (S. 223-234). Düsseldorf: selbstbestimmtes leben.

Unterstützte Kommunikation:

Boenisch, J. & Sachse, S. K. (Hrsg.) (2020). *Kompendium Unterstützte Kommunikation* (1. Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer.

Kitzinger, A., Kristen, U., & Leber, I. (2003). *Jetzt sag ich's dir auf meine Weise – Erste Schritte in Unterstützter Kommunikation mit Kindern*. Karlsruhe: Von Loeper.

Otto, K. & Wimmer, B. (2021). *Unterstützte Kommunikation: Ein Ratgeber für Eltern, Angehörige sowie Therapeuten und Pädagogen*. Idstein: Schulz-Kirchner.

Sonstiges:

Meyer, H. (2009). *Gefühle sind nicht behindert: Musiktherapie und musikbasierte Kommunikation mit schwer mehrfach behinderten Menschen*. Freiburg im Breisgau: Lambertus.

Theunissen, G. (2016). Herausforderndes Verhalten bei Menschen mit komplexer Behinderung. In G. Grunick & N. Maier-Michalitsch (Hrsg.), *Herausforderndes Verhalten bei Menschen mit komplexer Behinderung*. Düsseldorf: selbstbestimmtes leben.

Weitere Literaturempfehlungen:

Persönliche Zukunftsplanung:

Adler, J. & Wicki, M. T. (2015). *Die Zukunft ist jetzt! Personenzentrierte Zukunftsplanung. Leitfaden*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

Doose, S. (2011). „I want my dream“. *Persönliche Zukunftsplanung. Neue Perspektiven und Methoden einer personenzentrierten Planung mit Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen*. Verfügbar unter: <http://bidok.uibk.ac.at/library/doose-zukunftsplanung.html>

Doose, S. (2019). Persönliche Zukunftsplanung. Ein gutes, passendes Leben in Verbundenheit gestalten. In *Zeitschrift Teilhabe*. 4/2019, 176-180. Marburg: Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V.

Unterstützte Kommunikation:

Leber, I. (2018). *Kommunikation einschätzen und unterstützen*. Poster und Begleitheft zu den Fördermöglichkeiten in der Unterstützten Kommunikation (8. Aufl.). Karlsruhe: Von Loeper.

Sonstiges:

Fornefeld, B. (Hrsg.). (2021). *Teil – sein & Teil – haben®. Wünschen – Gestalten – Leben. Wissenswertes zur teilhabeorientierten Lebensbegleitung Erwachsener mit komplexer Behinderung*. Düsseldorf: selbstbestimmtes Leben. Verfügbar unter: <https://www.kubus-ev.de/projekte/teil-sein-teil-haben/> & https://kups.ub.uni-koeln.de/11815/1/Projektbericht_teilsein-teilhaben_2019.pdf

Seifert, M. (2019). Beteiligung von Menschen mit Behinderungen an der Gestaltung ihrer Lebenssituation. In S. Cattacin, D. Domenig & U. Schäfer (Hrsg.), *Selbstbestimmt mitgestalten! Behinderung im Fokus individueller und gesellschaftlicher Emanzipation*. Zürich: Seismo. Verfügbar unter: https://www.seismoverlag.ch/site/assets/files/11263/oa_9783037777753.pdf#page=122

Verdient du? © Annette Kitzinger 2020

Checkliste „SeKD“

Sensibel Kommunikation Deuten

von M. Fleischmann, C. Lange & I. Schüssler

Verdient du? © Annette Kitzinger 2020

DIREKTE REFLEXIONSOPTIONEN

- | | |
|---|--|
| <p><input type="checkbox"/> Habe ich, falls vorhanden, Mittel der Unterstützten Kommunikation angeboten und in das Gespräch einbezogen?
Was/Wie? – Visualisierung? Unterstützung durch Gegenstände? Talker/Kommunikationstafeln?
Habe ich alle Kommunikationskanäle mit einbezogen?</p> <hr/> | <p><input type="checkbox"/> Habe ich paraphrasiert/verbalisiert?
Äußerungen mit eigenen Worten wiederholen bzw. Gesten, etc. in Worte fassen, um zu verdeutlichen, was ich verstanden habe. So kann vermittelt werden, was ich interpretiere und ich kann mir ggf. meine Deutung bestätigen lassen.</p> <hr/> |
| <p><input type="checkbox"/> Habe ich aktiv zugehört?
z. B. durch Nachfragen, kurze Rückmeldungen (ja, mhm, ich verstehe), non-verbale Unterstützung (Nicken, Augenkontakt, Zuwendung).
Habe ich mein Anliegen kurz, verständlich, in angemessenem Tempo & der Person zugewandt gestellt? (Erinnerung: 4 Seiten einer Nachricht).</p> <hr/> | <p><input type="checkbox"/> Habe ich Pausen ausgehalten und genug Zeit zum Verstehen und Antworten gegeben?
Habe ich eine Reaktion abgewartet und erhalten?
Konnte ich mein eigenes Verhalten überprüfen?</p> <hr/> |
| <p><input type="checkbox"/> Habe ich Feedback gegeben?
Rückmeldung über wahrgenommene Äußerungen.
Beachtung der Feedbackregeln: Ist Feedback erwünscht, gerade angemessen? Beschreibend, nicht bewertend.</p> <hr/> | <p><input type="checkbox"/> Habe ich 'Reframing' genutzt?
Die Äußerungen des Gegenübers umdeuten, ihnen einen neuen Rahmen geben. Dies bewirkt einen Perspektivwechsel.</p> <hr/> |
| <p><input type="checkbox"/> Habe ich zirkuläre Fragen genutzt?
Fragen, die den Blick auf die Auswirkungen eines Verhaltens innerhalb des Systems lenken (z. B.: Wie würde xy diese Situation bewerten?).</p> <hr/> | <p><input type="checkbox"/> Habe ich ggf. Ziele definiert?
Ziel der Kommunikation klären, um zu verdeutlichen, worauf man hinaus will. Auch wenn Kommunikation nicht immer zielgebunden erfolgen muss, kann es hilfreich sein, Absichten vorher für sich selbst zu klären oder unter Umständen auch zu kommunizieren.</p> <hr/> |
| <p><input type="checkbox"/> Habe ich mich auf das konzentriert, was ich gesehen/gehört/etc. habe?
Nur das Wahrnehmbare in die Deutung einbeziehen, um Objektivität bemühen, mit dem Wissen, dass es sie nicht uneingeschränkt gibt.</p> <hr/> | <p><input type="checkbox"/> Habe ich „Ich-Botschaften“ verwendet?
Eigene Gefühle, Bedürfnisse, Erwartungen und Wahrnehmungen mitteilen, offen/transparent/kongruent/authentisch sein.</p> <hr/> |
| <p><input type="checkbox"/> Habe ich den Kontext/die Situation berücksichtigt?
Ist es ruhig oder eher laut? Befinden wir uns im gewohnten Umfeld oder gibt es viele neue Eindrücke, die parallel verarbeitet werden müssen? Nehme ich die Person als gestresst, ängstlich oder aufgeregt wahr?</p> <hr/> | <p><input type="checkbox"/> Habe ich meine Emotionen reflektiert und ggf. mitgeteilt?
Hat die Kommunikation etwas in mir ausgelöst (Provokation, Frust, Stress, Zustimmung, etc.)? Hat das mein weiteres Handeln beeinflusst?</p> <hr/> |

ZUSÄTZLICHE MÖGLICHKEITEN

Austausch mit anderen Unterstützer*innen
Gemeinsamer Erfahrungsaustausch über die jeweiligen Interpretationen von Kommunikationsformen. Interpretieren alle gewisse Ausdrücke gleich? Wenn nicht, wie kommen die Deutungen zustande? Wie kommuniziert die Person in verschiedenen Lebenskontexten?

Ich-Buch-Seite
„Ich kommuniziere oft so...“ mit Metacom-Symbolen, Fotos oder Beispielen anlegen. Verschiedene Deutungsmöglichkeiten für individuelle Ausdrücke oder Aufgreifen von Reaktionen in Alltagssituationen, um Kommunikation auch mit Menschen außerhalb des Unterstützer*innenkreises zu ermöglichen.

Lasterkatalog anlegen
Aufgreifen von Verhalten und Aussagen, die möglichst vermieden werden sollten. Erinnerungshilfe in Form einer Liste.
Bsp.-Einträge: Generalisieren (unzulässig verallgemeinern), Bagatellisieren (Problemschwere missachten), Dirigieren (Ratschläge erteilen), etc..

Angelehnt an: Kubinger, K. D. (2009). *Psychologische Diagnostik: Theorie und Praxis psychologischen Diagnostizierens*. Göttingen: Hogrefe. S. 172ff.

Dokumentation
Kommunikationsformen festhalten und allen Interaktionspartner*innen zugänglich machen. Übersichtliche Zusammenfassung des Kommunikationsverhaltens und ggf. der Hilfsmittel und deren Verwendung.
Bsp.: Führen eines Kommunikations-Tagebuches, Wochenberichte, etc.

Kommunikationsfest
Angelehnt an die Methode der „Persönlichen Zukunftsplanung“. Möglicher Aufbau adaptiert vom Zukunfts fest, allerdings mit dem Schwerpunkt und Fokus auf Kommunikationsmöglichkeiten und deren Erweiterung.

Angelehnt an: Benthien, V., Müller, C. & Voß, N. (2016). Veränderungen im Leben gestalten – Persönliche Zukunftsplanung auch für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf. In T., Bernasconi & U. Böing (Hrsg.), *Schwere Behinderung & Inklusion. Facetten einer nicht ausgrenzenden Pädagogik*. Oberhausen: Athena-Verlag. S. 141ff.

Eigene Ideen:
